

MUDOFATIZIMIDARAQAMLASHTIRISHNING O'ZIGAXOS AHAMIYATI

Yuldashov Azamat Begmurotovich

**Mudofaa vazirligi Axborotlashtirish bosh markazi boshlig'i
podpolkovnik**

Annotatsiya. Zamonaviy dunyo raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Raqamlashtirish barcha sohalarda, xususan, mudofaa tizimida ham muhim o'rin tutmoqda. Mudofaa axborot tizimining samaradorligini oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlash va resurslardan unumli foydalanish uchun raqamlashtirish jarayonlariga keng qamrovli yondashish talab etiladi. Ushbu maqolada mudofaa tizimining kadrlar siyosati, aloqa, razvedka, harbiy avtomobil texnikalari, moddiy-texnik (baza) ta'minoti kabi asosiy yo'nalishlarida raqamlashtirishning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Mudofaa axborot tizimi, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, kadrlar siyosati, harbiy aloqa, razvedka, 5G texnologiyasi, dronlar, blokcheyn, kiberxavfsizlik, harbiy avtomobil texnikalar, moddiy-texnik ta'minot, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Internet narsalar (buyumlar) (IoT), katta ma'lumotlar tahlili (yoki avtomatlashtirilgan ma'lumotlar bazasi).

Kirish. Zamonaviy dunyo raqamli texnologiyalar inqilobi ta'sirida tubdan o'zgarib bormoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat iqtisodiyot va ijtimoiy hayot, balki davlat xavfsizligi va mudofaa sohalariga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi uchun raqamlashtirish muhim strategik ahamiyatga ega bo'lib, u harbiy operatsiyalar samaradorligini oshirish, ma'lumot almashinuvi tezkorligini ta'minlash va harbiy resurslardan yanada oqilona foydalanishni ta'minlaydi.

Raqamlashtirish jarayonining joriy qilinishi, ayniqsa, kadrlar siyosati, aloqa tizimlari, razvedka faoliyati, harbiy avtomobil texnikalari, moddiy-texnik ta'minot

va kiberxavfsizlik yo'nalishlarida muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt (AI), Internet narsalar (IoT), 5G texnologiyasi, dronlar va blokcheyn kabi ilg'or texnologiyalar orqali mudofaa axborot tizimining barcha bo'g'inlarini yanada samarali boshqarish va xavfsizlikni ta'minlash imkoniyatlari kengayib bormoqda.

Ushbu maqola O'zbekiston Mudofaa vazirligini raqamlashtirishning nazariy asoslarini tahlil qilib, raqamli texnologiyalar yordamida harbiy xizmatchilar tayyorgarligidan tortib, kiberxavfsizlikka qadar keng qamrovli yechimlar taklif etadi. Maqolada harbiy texnologiyalarni joriy qilish natijasida O'zbekiston Respublikasi mudofaa axborot tizimining mustahkamlanishi va xavfsizlikni oshirishda qanday foydali natijalarga erishish mumkinligi ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism. Mudofaa axborot tizimidagi kadrlar siyosati raqamlashtirish orqali sezilarli darajada takomillashtirilmoqda. Yangi texnologiyalar yordamida harbiy xizmatchilarning malakasini oshirish va doimiy monitoring qilish imkoniyatlari kengaygan. Masalan, AQSh armiyasi AI yordamida harbiylar uchun o'quv dasturlarini yaratib, real hayotdagi sharoitlarga tayyorlash uchun simulyatsiya mashg'ulotlari o'tkazmoqda. Bu vaqt va resurslarni tejashga imkon beradi.

NATO tomonidan foydalanilayotgan "Joint Multinational Simulation Center" kabi texnologiyalar orqali harbiylar turli jangovar vaziyatlarda simulyatsiyalar asosida tayyorgarlik ko'rmoqda. Bunday platformalarda individual o'quv dasturlar ishlab chiqilib, ularning natijalari real vaqt rejimida kuzatiladi va tahlil qilinadi. Bu mudofaa axborot tizimida yuqori malakali kadrlar tanlovini kuchaytiradi.

Harbiy aloqa tizimlarida raqamlashtirish xavfsizlik va tezkorlikni oshiradi. Masalan, Janubiy Koreya armiyasi 5G texnologiyasidan foydalanib, jang maydonidagi real vaqt rejimida video aloqani ta'minlamoqda. Bu texnologiya yuqori tezlikda va xavfsiz axborot almashinuviga imkon beradi.

Blokcheyn texnologiyasi esa ma'lumotlar shifrlanishini va xavfsizlikni oshirish uchun qo'llanilmoqda. Masalan, Xitoyning mudofaa axborot tizimi

blokcheyn texnologiyasini strategik ma'lumotlar almashinuvida muvaffaqiyatli tatbiq etmoqda. Bu esa ma'lumotlarning buzilishidan himoya qilishni yangi bosqichga olib chiqdi.

Razvedka xizmatlari ham raqamlashtirishdan katta foyda ko'rmoqda. Sun'iy yo'ldosh va dron texnologiyalari yordamida havodan razvedka qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Masalan, AQSh harbiylari sun'iy intellekt asosida katta ma'lumotlar tahlilini amalga oshirib, razvedka ma'lumotlarini tahlil qilishda sezilarli yutuqlarga erishmoqda.

Isroil mudofaa kuchlari dronlar yordamida jang maydonlarini real vaqt rejimida kuzatib boradi. Ular AI yordamida ma'lumotlarni tezkor tahlil qilib, harbiy operatsiyalar uchun strategik qarorlarni tezroq qabul qilish imkoniyatiga ega. Bu, ayniqsa, kiberxavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashishda ham katta samara bermoqda.

Moddiy-texnik ta'minotni raqamlashtirish orqali mudofaa tizimidagi harbiy resurslar boshqaruvi optimallashtirilmoqda. IoT texnologiyalari orqali texnikalarning texnik holati kuzatilib, ularning ishlash qobiliyati haqida aniq ma'lumotlar yig'ilmoqda.

Germaniya armiyasi texnik nosozliklarning oldini olish uchun qurol-yarog' va harbiy avtomobil texnikalarni IoT texnologiyalari yordamida kuzatib boradi. Texnik xizmat ko'rsatish jarayonlari avtomatlashtirilgan bo'lib, bu orqali texnik xizmat muddatlarini rejalashtirish va texnologik nosozliklarning oldini olish osonlashadi.

Mudofaa tizimining boshqa sohalarida ham raqamlashtirish samaradorlikni oshiradi. Jumladan, kiberxavfsizlik sohasida sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalari yordamida mudofaa tizimlari himoyalangan. Masalan, Yevropa Ittifoqi kiberxavfsizlikni kuchaytirish maqsadida raqamlashtirilgan AI tizimlarini joriy etmoqda.

Shuningdek, logistika tizimlarida raqamlashtirish orqali yuklar va resurslarni yetkazib berish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda. Dronlar va AI yordamida

logistika boshqaruvi yanada takomillashmoqda. Masalan, AQSh armiyasi sun'iy intellektni logistika tizimida qo'llab, yuklarni tezkorlik bilan yetkazib berishni avtomatlashtirgan.

Raqamlashtirish va suniy intellektga murojat qilish doimiy o'zini oqlashi juda qiyin, raqamlashtirishning ham o'ziga xos bo'lgan bazi kamchiliklari mavjuddir.

Raqamlashtirishning afzalliklari bilan bir qatorda, kamchiliklari ham mavjud:

1. Kiberxavfsizlik xavflari: Raqamlashtirish kiberhujumlarga moyillikni oshirishi mumkin. Ma'lumotlarni himoyalash tizimlari doimiy yangilanib borishi lozim. AI yordamida tahdidlarni oldindan aniqlash va ularga qarshi chora ko'rish muhimdir. NATO bu borada doimiy kiberxavfsizlik mashg'ulotlarini o'tkazib kelmoqda.
2. Texnologiyaga haddan tashqari bog'liqlik: Texnologik nosozliklar yuz berganda zaxira tizimlari va favqulodda holatlar uchun alternativ rejalar ishlab chiqilishi kerak. Masalan, texnologik qobiliyatsizlikka qarshi Isroil mudofaa tizimida ikkilik aloqa tizimlari mavjud bo'lib, texnologik muammolar yuzaga kelganda inson omilidan foydalaniladi.
3. Texnologik infratuzilma uchun katta moliyaviy xarajatlar: Yangi texnologiyalarni joriy qilish katta mablag' talab qiladi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik qilib, texnologik yechimlarni rivojlantirish orqali xarajatlarni kamaytirish mumkin. Masalan, Hindiston armiyasi texnologiyalarni ichki ishlab chiqarish orqali arzonlashtirishga erishmoqda.
4. Malakasiz xodimlar bilan bog'liq muammolar: Raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishda xodimlarning malakasini oshirish zarur. Masalan, Rossiya armiyasi raqamlashtirish sohasida xodimlar uchun maxsus trening dasturlari ishlab chiqmoqda. Bu raqamlashtirilgan tizimlarning to'g'ri ishlashi va samaradorligini oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligini raqamlashtirish bo'yicha sohani bosqichma bosqich amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanib u bir necha bosqich va yo'nalishlarga asoslanadi. Ushbu dasturni yaratish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlarni va ularga mos strategiyalarni ko'rib chiqamiz:

- Kadrlar siyosatini raqamlashtirish
- Simulyatsiya o'quv dasturlari
- Aloqa tizimini raqamlashtirish
- 5G texnologiyasi asosida xavfsiz aloqa tarmog'i
- Aqlli radio tizimlari
- Razvedkani raqamlashtirish
- Dron texnologiyalari orqali havo razvedkasi
- Sun'iy intellekt bilan katta ma'lumotlarni tahlil qilish
- Moddiy-texnik ta'minotni raqamlashtirish
- IoT texnologiyalari yordamida harbiy texnika holatini kuzatish
- Avtomatlashtirilgan harbiy logistika tizimi
- Kiberxavfsizlikni ta'minlash
- Blokcheyn texnologiyasi yordamida ma'lumotlar himoyasi
- Kiberxavfsizlik mashg'ulotlari

Xulosa. Mudofaa axborot tizimida raqamlashtirish texnologiyalarining kiritilishi operatsiyalarning samaradorligini oshirish, xavfsizlikni kuchaytirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt, 5G, blokcheyn va dronlar mudofaa axborot tizimining barcha sohalariga keng kiritilib, milliy xavfsizlikni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Raqamlashtirish orqali yaratilgan yangi imkoniyatlar xavf-xatarlarni minimallashtirishga qaratilgan strategiyalar bilan mustahkamlanishi zarur. Shu sababli, raqamlashtirish jarayonlariga e'tibor qaratish va ularni to'laqonli amalga oshirish mudofaa axborot tizimining kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Tavsiya qilanadigan nazariy dastur O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligini raqamlashtirishning asosiy yo'nalishlari va texnologik yechimlarini o'z

ichiga oladi. Harbiy xizmatchilarning o'quv jarayonlari, aloqa tizimlari, razvedka faoliyati, qurol-aslaha, harbiy avtomobil texnikalari, moddiy-texnik ta'minot va kiberxavfsizlikka alohida e'tibor qaratilgan. Sun'iy intellekt, dronlar, 5G, AI, IoT va blokcheyn texnologiyalari yordamida zamonaviy va xavfsiz mudofaa axborot tizimini yaratish mumkin. Mazkur dastur mudofaa tizimini raqamlashtirishda keng qamrovli strategik yechim sifatida xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"
2. Қуролли Кучларни ривожлантириш борасидаги ишлар сарҳисоб қилинди, янги вазифалар белгиланди // <https://president.uz/ru/lists/view/4076>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 31.01.2023 yildagi PF-16-son. "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini qurollantirish va mudofaa sanoati sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"
4. Пантелеева Т.А., Арустамов Э.А., Максаев А.А. Возможности искусственного интеллекта в управлении кадровыми ресурсами в условиях свободного предпринимательства // Интернет-журнал «Отходы и ресурсы», 2019 №3